

Food System in Porunarattupadai

Dr. T. Nisha, Assistant Professor, Tamil Research Center, Scott Christian College, Nagercoil, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3515-9639>

DOI: 10.5281/zenodo.8397684

Abstract

The human lives happily with the basic needs of food, clothing and shelter. Above all, food is essential for survival. The ancient man was to find food in the primitive days. The hunters found fire and learned to cook and eat. The community spirit of the people also developed through food habits. Tamil People have vast literary recordings that show their food style. Clans like Porunar, Paanar and Kooththar lived in search of patrons and received food and gifts. The kings also enjoyed giving food with pleasure to such people for charity. One of the books of Aattrupadai is the "Porunarattupadai". In this book, King Karikalan received the Porunars and treated the people with food. They were given rice food and made to eat meat. It was narrated beautifully. He bids farewell to the Porunars by going along with them to the door; that shows the hospitable nature of the king. "Porunarattupadai" also tells the news about Palisoru. Thus, Karikalan the king of Chola Nadu, treated the people by giving them rich food to the Porunar who came looking for him. Hence, this study focuses on the food habits of the Sangam people concerning "Porunarattupadai".

Keywords: Porunarattupadai, Karikalan, Food, Chola Nadu, Sangam Period.

References

- [1] Rasamanikanar, M. *Pathupattu Aarachi*. University of Chennai, Chennai, 1970.
- [2] Subramaniam, S.V. *Pathupattu*. Varthamanan Pathippagam, Chennai -17, 2022.
- [3] Paramasivan, T. *Ariyappadatha Tamilagam*. Sudharson Books, Nagercoil, 2005.
- [4] Muthulakshmi, V. *Panpattu Sinthanaigal*. Arutha Pathippagam, Trichy, 2001.
- [5] Raj Gowthaman. *Pattum Thogaiyum Tholkappiyamum Tamil Samooka Uruvakkamum*, Tamizhini, Chennai-14, 2006.
- [6] Vimalarani, A. "Thamizharin Unavu Muraigal." *International Journal of Research*. IOR Press, October 2021.
- [7] Vijayarahan, K. "Pazhanthamizhar Virunthompum Thiran." *Shanlax International Journal of Tamil*, April 2017.
- [8] Jaganathan, K.V. *Porunarattupadai Vilakkam*. Amutha Nilayam Limited, Chennai, 1985.
- [9] Jayakala, P. M. "Perumpanattupadiyil Unavu." *International Journal of Tamil language Literary Studies*. December 2019.
- [10] Tani Tamilagarathi Kalanjiam. [thanithamizhakarathikalanjiyam.github.io/more-books/](https://github.com/thanithamizhakarathikalanjiyam)
- [11] Sanga Ilakkiyangal. www.tamilsurangam.in/literatures/sangam_literatures.html

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

பொருநராற்றுப்படையில் உணவு முறைகள்

முனைவர் தோ. நிஷா, உதவிப் பேராசிரியர், தமிழாய்வு மையம், ஸ்காட் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி,

நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3515-9639>

DOI: 10.5281/zenodo.8397684

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மனித இனம், உணவு, உடை உறைவிடம் என்னும் அடிப்படைத் தேவைகளை முன்வைத்து இயங்குகிறது. அதிலும் உயிர் வாழ இன்றியமையாத பொருள் உணவாகும். பழங்கால மனிதனது முதல் தொழிலே உணவுத் தேடலாயிருந்தது. வேட்டையாடி உண்ட மனிதன் தீயைக் கண்டுபிடித்து, சமைத்து உண்ணக் கற்றுக்கொண்டான். உணவு வாயிலாகவே சமுதாய உணர்ச்சியும் வளர்ந்தது. பொருநர், பாணர், கூத்தர் போன்றோர் வள்ளல்களை நாடி சென்று பரிசில் பெற்று வாழ்ந்தனர். மன்னர்களும் இன்முகத்துடன் உணவு கொடுத்து மகிழ்ந்தனர். அவ்வாறே ஆற்றுப்படை நூல்களில் ஒன்றான பொருநராற்றுப்படை கரிகாலன் தன்னை நாடி வந்த பொருநரை உணவு கொடுத்து உபசரித்த நிகழ்வுகளைக் கூறுகிறது. பொருநரை வாசலோடு அனுப்பி விடாமல் அரண்மனைக்குள் அழைத்து தேறல் அருந்த வைத்தனர். அரிசி உணவை அளித்து, இரும்புக்கம்பியில் கோர்த்து சுடப்பட்ட இறைச்சி உணவை உண்ண வைத்தனர். பலிச்சோறு பற்றிய செய்தியையும் பொருநராற்றுப்படை கூறுகிறது. இவ்வாறு சோழநாட்டு மன்னனான கரிகாலன் தன்னை நாடி வந்த பொருநரை உணவு கொடுத்து உபசரித்த விதத்தையும், சங்ககால மக்களின் உணவு முறைகளையும் ஆய்வதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: பொருநராற்றுப்படை, கரிகாலன், உணவு, சோழநாடு, சங்ககாலம்.

முன்னுரை

ஆற்றுப்படை தமிழ்மொழிக்கே தனிச்சிறப்பாய் அமைந்த இலக்கிய வகையாகும். தான் பெற்ற இன்பத்தை பிறரும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தை கருவாகக் கொண்டு இவ்விலக்கியம் அமைகிறது. பரிசு பெற்றவன் பரிசில் பெறாதவனை பரிசு கொடுப்போனிடம் வழிப்படுத்துவதாக ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் அமைந்துள்ளன. பத்துப்பாட்டுள் ஐந்து நூற்கள் ஆற்றுப்படை பற்றியவையாகும். பத்துப்பாட்டினுள் இரண்டாவதாக வைத்துப் போற்றப்படுவது பொருநராற்றுப்படை. இந்நூலின் அமைப்பு, அரசனது விருந்தோம்பல் திறன், தேறல், அரிசி உணவு, உணவு மாற்று, பலிச்சோற்றுணவு பற்றியச் செய்திகளை இக்கட்டுரை விளக்குகின்றது, அவ்வகையில் பொருநராற்றுப்படையில் அமைந்துள்ள உணவுமுறைகள் பற்றிய ஆய்வாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

பொருநராற்றுப்படை

சங்க இலக்கியத்தில் 'புறம்' என்ற வகைக்குள் தொகுக்கப்பட்ட பாடல்களில் போர்களுக்கு அடுத்தபடியாக பரிசில் கொடுத்த, பரிசில் பெற்ற செய்திகளும் காணப்படுகின்றன. இதில் ஆற்றுப்படையின் தோற்றத்தைப் பற்றி ராஜ் கௌதமன் "இரவலர் நிலைக்குத் தாழ்ந்துவிட்ட தொன்மைக் குடிகளின் கூற்றுக்களாகப் புலவர்கள் இயற்றிய பாடல்களின் புதிய பரிமாணமாக ஆற்றுப்படை என்ற துறை உருவாயிற்று. புலவர் மரபானது புதிய வேந்தர்களை, வேந்தர் நிலைக்கு வளர்ந்து கொண்டிருந்த மன்னர்களை வாழ்த்தி, பரவி ஆடிப்பாடி இசைத்து மகிழ்விப்பதற்காக ஆற்றுப்படை என்ற இலக்கியப் புனைவு உத்தியை உருவாக்கியிருக்கலாம்." (பாட்டும் தொகையும், தொல்காப்பியமும் தமிழ்ச் சமூக உருவாக்கமும், ப. 209) என்று கூறுகிறார். இவ்வாறாக கூத்தர், பாணர், பொருநர், விறலி ஆகியோருள் ஒருவரை வள்ளலிடம் ஆற்றுப்படுத்துவதாக அமைவது ஆற்றுப்படை இலக்கியமாகும். இவருள் பொருநர் ஏர்க்களம் பாடுவோர், போர்க்களம் பாடுவோர், பரணி பாடுவோர் எனப் பலர் இப்பொருநன் போர்க்களம் பாடும் பொருநனாவான். தடாரிப்பறை கொட்டுபவன் பொருநர் வேறொருவரைப் போல வேடம் கொண்டு நடிப்பவர் என நன்னூல் கூறுகிறது. பொருநராற்றுப்படையை இயற்றியவர் முடத்தாமக்கண்ணியார். 248 அடிகள் கொண்ட இந்நூலின் பாட்டுடைத் தலைவன் கரிகாற் பெருவளத்தான் ஆவான். பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் காலத்தால் முந்தையது பொருநராற்றுப்படை என்பது வையாபுரி பிள்ளையின் கருத்தாகும்.

பொருநராற்றுப்படையின் அமைப்பு

கரிகாற் பெருவளத்தானிடம் பரிசில் பெற்றுவரும் பொருநன் வழியில் தென்படும் இன்னொரு பொருநனை பரிசில் பெற ஆற்றுப்படுத்துவதாக பொருநராற்றுப்படை அமைந்துள்ளது. பிற ஆற்றுப்படை நூல்களில் பாணன், கூத்தன் முதலியோர் வள்ளலிடம் செல்லும் வழி கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்நூலில் பொருநன், கரிகாலனிடம் செல்லும் வழி கூறப்படவில்லை. கரிகாலனுடைய தலைநகரத்தின் சிறப்பும் கூறப்படவில்லை. எனவே புதிதாகச் செல்லும் பொருநன் எந்த வழியாகச் சென்று அரசனைக் காண விரும்பினான் என்பது தெரியாததால் கரிகாலனது சிறப்பையும் சோழநாட்டு வளத்தையுமே கூறி, பரிசு பெற்ற பொருநன் புதிய பொருநனைக் கரிகாலனிடம் ஆற்றுப்படுத்தினான் என்று எண்ணத்தகும் முறையில் இந்நூல் அமைந்துள்ளது எனலாம். இந்நூலில் வறுமையுற்ற பொருநன் நிலையும், யாழின் தன்மை, பாடினியின் தன்மை, இடை வழியின் இயல்பும் கூறப்படுகின்றன. மேலும் பரிசில் பெற்று வந்த பொருநன் தனது அனுபவங்களை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வும், கரிகாலனின் விருந்தோம்பற் சிறப்பும் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. கரிகாலன் இளம்பருவத்திலேயே சேர, பாண்டியர்களை வென்றதும், சோழநாட்டின் சிறப்பும், காவிரியாற்றின் பெருமையும் கூறப்படுகின்றன. கரிகாலனைத் தேடிச் செல்லும் இரவலராகிய பொருநர் பெறும் சிறப்புகளைப் பொருநராற்றுப்படை விரிவாக விளக்கிக் கூறுகிறது.

பொருநராற்றுப்படையில் விருந்தோம்பல்

சங்க காலத்தில் விரும்புதோம்புதல் சிறந்த கலையாகப் போற்றப்பட்டது. "இல்லம் தேடி புதிதாக வருபவரை இன்முகத்துடன் வரவேற்று இனிய மொழிகள் பேசி உபசரித்து போற்றும் உயரிய பண்பே விருந்தோம்பல் ஆகும்" (க.விஜயராகவன், ப. 66). அவ்வாறு பண்டைக்காலத்தில் முன்பின் அறிமுகமில்லாமல் வீடு தேடி வருவோரே விருந்தினர் அழைக்கப்பட்டனர். "பண்டமாற்றுமுறை வழக்கிலிருந்த அக்காலத்தில் போக்குவரத்து வசதிகளும் இல்லாத சூழ்நிலை நிலவியது. எனவே, இரவலர்கள் மட்டுமின்றி ஏனையோரும் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற்கு கால்நடையாகவே நடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. உணவு விடுதிகளும் இல்லாத காரணத்தினால் உண்டிக்கும் உறையுளுக்கும் அனைவரும் செல்லும் ஊர்களையே நம்ப வேண்டியிருந்தது. ஆகவே, புதிதாக வருவோர்க்கு பசிக்கு உணவளிக்க வேண்டிய நிலை இருந்தமையால் விருந்தோம்பும் பண்பாடு தமிழகத்து இல்லங்களில் உருவாயிற்று." (பண்பாட்டுச் சிந்தனைகள், ப. 83) என விருந்தோம்பும் பண்பு எவ்வாறு உருவானது என்பதை ஆசிரியர் விளக்குகிறார். இத்தகைய விருந்தோம்பும் பண்பு நிறைந்த கரிகாலனைப் பழுத்த மரத்தை நாடிச் செல்லும் பறவைகள் போல பொருநர் நாடிச் சென்றனர். பரிசில் விரும்பிச் செல்வோருக்கு அடைக்கப்படாத வாசல் கரிகாலனது வாசல். உண்ணுவதற்குரிய காலம் அறிந்து பொருநரை அழைத்து உண்ண வைத்தனர். கொழுத்த செம்மறி ஆட்டின் மேல் தொடை வெந்த இறைச்சியினையும், இரும்புக் கம்பியில் கோர்த்துச் சுடப்பட்ட பெரிய தசைத் துண்டங்களையும் உண்ணுங்கள் என்று கொடுத்தனர். இறைச்சித் துண்டம் வெம்மை மிகுந்ததாக இருந்ததால் இடப்பக்கமும் வலப்பக்கமும் மாற்றி மாற்றி சூட்டைக் குறைத்தனர் பொருநர் இதனை,

காழின்சுட்ட கோழ் ஊன் கொழுங்குறை

ஊழின் ஊழின் வாய்வெய்து ஒற்றி (பொரு., பா. 104 - 105)

என்று பொருநராற்றுப்படை கூறுகிறது. கரிகாலன் பொருநர்க்கு கொடுத்த செம்மறியாடு அருகம்புல் மேய்ந்த துருவை என்னும் செம்மறியாடு "காழ் என்பது வைரம் பாய்ந்த கட்டையில் செய்த உண்கலம்" கைச்சுடாமல் இருக்க மரக் கிண்ணத்தில் பருத்த கால் தொடையை புழுக்கிய வேவை (சூப்) கொடுத்தான். இவ்வாறு பொருநர் மனம் விரும்பும் வண்ணம் உபசரித்தான் கரிகாலன்.

தேறல்

பொருநர் தன்னுடைய அரண்மனைக்கு வந்ததும், அவர்களைக் குளுமையான மாடத்தில் தங்கவைத்து அவர்கள் களைப்பு நீங்குவதற்காக மகளிர் தேறலை அளித்தனர். "சங்ககாலத்தில் அரசன் முதல் புலவர் வரை தேறல் உண்ணும் பழக்கம் உடையவர்களாக இருந்தனர். தென்னங்கள், பனங்கள், அரிசிகள் என்று பலவகையாக கள் வகைகள் இருந்தன. குறிஞ்சி நில மக்கள் அங்கு கிடைக்கும் மூங்கில் அரிசியைக் கொண்டு கள் தயாரித்தனர். அதை மூங்கில் குழாய்களில் வைத்திருந்தனர். அதற்கு 'தேக்கள் தேறல்' என்று பெயர்".

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

(அ.விமலாராணி, ப. 481).அதாவது உணவு உண்பதற்கு முன்னர் தரப்படும் பழச்சாறு எனவும் இதனைக் கூறலாம். மேலும் மகளிர் இவ்வுணவைப் பொற்கிண்ணங்களில் கொடுத்தனர். இதனை,

இழைஅணி வனப்பின் இன்றகை மகளிர்,
போக்கு இல் பொலங்கலம் நிறைய, பல்கால்
வாக்குபு தரத்தர, வருத்தம் வீட,
ஆர உண்டு, பேர் அஞர் போக்கி,
செருக்கொடு நின்ற காலை (பொரு., பா. 81-85)

என்று பொருநராற்றுப்படை கூறுகிறது.

கரிகாலன் அரண்மனையில் பருகப்பட்ட கள் 'மகிழ்' (பொ.84) எனவும், 'மகிழ் பதம்' (பொ. 111) எனவும் பெயர் பெற்றது. குங்குமப்பூவின் வாசனையுடைய கள்ளின் தெளிவு 'பூக்கமழ் தேறல்' (பொ. 151) எனப்பட்டது. சங்க கால மக்கள் அருந்திய பல குடி வகைகளை நோக்கும்போது கள் என்பது மட்டு, மது, நறவு, தேறல் எனப்படல வகைப்பட்டது என்பதை அறிய முடிகிறது. இத்தேறல் பழங்கள் கொண்டும், தென்னை, பனை மரங்களின் சாறு கொண்டும் தயாரிக்கப்பட்டன. அரண்மனை விருந்துகளில் குங்குமப்பூ போட்ட தேறல் அளிக்கப்பட்டது. "தென்னை மரத்திலிருந்தும், பனைமரத்திலிருந்தும் இறக்கப்பட்டு பதப்படுத்தப்படும் நீர் இக்காலத்தில் 'பதநீர்' என்னும் பெயரில் விற்கப்படுகிறதன்றோ? அந்நீர் உடம்பில் குளிர்ச்சியை உண்டுபண்ணுகிறது; களைப்பைப் போக்குகிறது; சுறுசுறுப்பை உண்டாக்குகிறது; என்று நாட்டு மருத்துவரும் அதனைப் பருகுவோரும் கூறுகின்றனர். இப்பதநீருக்குத் 'தேறல்' (கள்ளின் தெளிவு) என்னும் பெயர் பொருத்தமேயாகும். இதனை எவரும் குறைந்த செலவில் பருகலாம்; செல்வர் இதில் குங்குமப்பூ முதலிய மணப்பொருள்களைக் கலந்து மணம் மிகச் செய்து பருகுவதும் உண்டு. இத்தகைய தேறலே சங்க காலப் புலவர் - பாணர் - கூத்தர் - அரசர் - செல்வர் முதலியோர் சாதாரணமாகப் பருகினர் என்பது பொருந்தும்." (பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி, ப. 611) என இராசமாணிக்கனார் தேறல் குறித்துக் கூறுகிறார்.

அரிசி உணவு

தமிழர் உணவில் மிக முக்கிய இடம் பிடிப்பது அரிசி உணவாகும். "உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு சமூகம் வாழும் பருவச் சூழ்நிலை, வாழ்நிலத்தின் விளை பொருள்கள், சமூகப் படிநிலைகள், உற்பத்தி முறை, பொருளாதார நிலை ஆகியவற்றைப் பொருத்து அமையும். (அறியப்படாத தமிழகம், ப. 20) அவ்வாறே தமிழகத்தில் அதிகமாக விளையக்கூடிய பயிர் நெற்பயிர் ஆகும். கடினமில்லாத முழு அரிசியால் ஆக்கப்பட்ட சோறு விரல் போல் நிமிர்ந்து நின்றது. அதைப் பால்விட்டுச் சமைத்த பொரிக்கறிகளோடும், புளிக்கறிகளோடும் மிகுதியாக பொருநர் உண்டதை பொருநராற்றுப்படைக் குறிப்பிடுகிறது. இக்கருத்தை,

முரவைப் போகிய முரியா அரிசி

விரல்என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல்
பரல் வறைக் கருணை, காடியின் மிதப்ப
அயின்ற காலை, பயின்று இனிது இருந்து (பொரு., பா. 113-116)

என்று பொருநராற்றுப்படை கூறுகிறது.

உணவுப் பண்டமாற்று

சங்ககால மக்கள் வாழ்வியலில் பண்டமாற்று முறை முக்கிய இடத்தைப் பெற்றிருந்தது. தங்களிடம் இருந்த உணவை பிற நில மக்களிடம் கொடுத்து உண்டு வாழ்ந்தனர். "தொடக்க காலம் தொட்டு இன்று வரை மனிதன் வாழ்வதும், போராடுவதும் உணவுக்காகத் தான். உணவினை சுவைபடச் சமைப்பதிலும், சுவை சேர்த்து உண்பதிலும் தமிழர்கள் சிறந்து விளங்குகின்றனர். சமுதாய ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்ப உணவு முறை, தரம் போன்றவை வேறுபடுகின்றன. (பா. ம. ஜெயகலா பக். 39, 40) அவ்வகையில் குறிஞ்சி நில மக்கள் தேனையும், கிழங்கையும் கொடுத்து நெய்தல் நில மக்களிடம் இருந்து மீனையும், கள்ளையும் வாங்கினர். மருதநில மக்கள் சுவையான கரும்பையும் அவலையும் கொடுத்து மான் இறைச்சியையும், மதுவையும் பெற்றனர். இதனை,

தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர்
மீன் நெய்யொடு நறவு மறுகவும்
தீங் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர்
மான் குறையொடு, மது மறுகவும் (பொரு., பா. 214-217)

என்று இயம்புகிறது. இயற்கை வழங்கிய உடலுக்கு ஆற்றலளிக்கும், நஞ்சில்லாத உணவு வகைகளை சங்ககால மக்கள் உண்டனர் என்பதை இப்பாடல் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது.

பலிச்சோற்றுணவு

அலைகள் புரளும் கடற்கரையால் சூழப்பட்ட அகன்ற இடத்தை உடையது சோழநாடு. அங்கே மிகுதியான நெல் விளைகிறது. அவற்றைக் குதிர்களில் சேமித்து வைப்பார்கள். "இவ்வாறு ஒவ்வொரு மா என்னும் அளவைக் கொண்ட இடங்கள்தோறும் நெற்குதிர்கள் இருக்கும். அதனைக் கூடு என்கிறார் புலவர். நெல்லைக் கூட்டி வைப்பதனால் அப்பெயர் வந்தது." (பொருநராற்றுப்படையின் விளக்கம், ப. 57) இச்சோழநாட்டில் வீர மரணம் அடைந்தோர்க்கு குருதி கலந்த சோற்றை படைத்து வழிபாடு நடத்துவார்கள். அவற்றைக் கரிய காக்கைகள் விழுங்கும். பலி என்றால் காக்கைக்கு இடும் சோறு என்பது பொருளாகும். இவ்வாறு பலி சோற்றை காக்கைகள் மிகுதியாக உண்டதால் வேறு உணவை விரும்புகின்றன என்பதனை,

மா மாவின் வயின் வயின் நெல்,
தாழ்தாழைத் தண் தண்டலை,
கூடுகெழீஇய, குடிவயினான்,
நெஞ்சோற்ற பலி மாந்திய

கருங் காக்கை (பொரு., பா. 180-184)

என்று எடுத்துரைக்கிறார் முடத்தாமக் கண்ணியார். பறவைகளுக்கும் உணவளிக்கும் நல்மனம் பண்டைக் கால மக்களிடம் இருந்ததை இதன்மூலம் அறியலாம். அதுமட்டுமன்று “காக்கை கரைவது நல்ல நிமித்தமாகக் கருதப்பட்டதால் மக்கள் தம் இல்லத்திலும் காக்கைக்குப் பலிச்சோறு இட்டனர். இதனால் காக்கைக்கும் தெய்வத்தன்மை இசைவதாயிற்று. வீரமரணம் அடைந்தவர்க்கு வழிபாடு நிகழ்த்துங்கால் அவர்களது ஆவி காக்கை உருவில் வந்து பலியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது.” என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறார். (தனித் தமிழகராதிக்களஞ்சியம்)

முடிவுரை

இயற்கை வழங்கிய உணவு இன்பமான உணவாகும்; ஆரோக்கியமான உணவாகும். இதனை நன்கு அறிந்திருந்த சங்ககாலச் சமூகம் சிறந்த நன்மைதரும் உணவு முறைகளைக் கொண்டதாக இருந்தது. பொருநராற்றுப்படையின் பாட்டுடைத் தலைவன் கரிகாலன் வந்த விருந்தினர்க்கு முதலில் தேறலைக் குடிக்கக் கொடுக்கின்றான். பின்னர் இறைச்சி உணவையும், அரிசி உணவையும் வேண்டியமட்டும் பொருநர்க்கு அளிக்கிறான். கரிகாலனின் விருந்தோம்பல் திறன் தனிச்சிறப்புடையதாக உள்ளது. உணவுப் பண்டமாற்று முறையும் சங்ககால மக்களிடத்தில் காணப்பட்டது. மேலும் இறந்த வீரர்களுக்கு மரியாதை செய்யும் நோக்கில் காக்கைக்கு பலிச்சோறு அளித்தச் செய்தியும் அரியச் செய்தியாகப் பொருநராற்றுப்படையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பொருநராற்றுப்படை பண்டைக்கால மக்களின் உணவு முறைகளைத் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளது.

துணை நின்ற நூல்கள்

- [1] இராசமாணிக்கனார், மா. பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி. சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை, 1970.
- [2] சுப்பிரமணியன், ச.வே. (உ.ஆ). பத்துப்பாட்டு. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை -17, 2022.
- [3] பரமசிவன், தொ. அறியப்படாத தமிழகம். சுதர்சன் புகல்ஸ், நாகர்கோவில், 2005.
- [4] முத்துலக்குமி, வே. பண்பாட்டுச் சிந்தனைகள். அனிதா பதிப்பகம், திருச்சி, 2001.
- [5] ராஜ் கௌதமன். பாட்டும் தொகையும் தொல்காப்பியமும் தமிழ்ச் சமூக உருவாக்கமும். தமிழினி. சென்னை -14, 2006.
- [6] விமலாராணி, அ. “தமிழரின் உணவு வகைகள்.” சர்வதேச தமிழ் ஆய்விதழ், அக்டோபர், 2021.
- [7] விஜயராகவன், க. “பழந்தமிழர் விருந்தோம்பும் திறன்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், ஏப்ரல், 2017.
- [8] ஜகந்நாதன், கி.வா. பொருநராற்றுப்படையின் விளக்கம். அமுத நிலையம் லிமிட்டெட், சென்னை, 1985.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

[9] ஜெயகலா, பா. ம. “பெரும்பாணாற்றுப்படையில் உணவு.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், டிசம்பர், 2019.

[10] தனித் தமிழகராதிக்க களஞ்சியம். thanithamizhakarathikalanjiam.github.io/more-books/

[11] சங்க இலக்கியங்கள். www.tamilsurangam.in/literatures/sangam_literatures.html

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன்

4.0வின்

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.